

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ДЕТЕЙ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Бебутов Ф.А.

Термезский филиал Ташкентского государственного медицинского университета,
г. Термез, Узбекистан

Резюме. Цель исследования — провести комплексную оценку стоматологического статуса у детей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и выявить особенности поражения органов и тканей полости рта в сравнении с соматически здоровыми детьми. Обследовано две группы пациентов: основная группа — дети с клинически подтверждённой ГЭРБ, группа сравнения — практически здоровые дети без признаков гастроэзофагеальной патологии. Проведён анализ жалоб, данных анамнеза, объективного стоматологического осмотра, состояния слизистой оболочки полости рта, твёрдых тканей зубов, пародонта и гигиенического статуса. Установлено, что у детей с ГЭРБ достоверно чаще выявляются воспалительные изменения слизистой оболочки полости рта, гипосаливация, эрозивные поражения эмали, гиперестезия твёрдых тканей зубов и высокая интенсивность кариеса. Полученные данные подтверждают негативное влияние гастроэзофагеального рефлюкса на стоматологический статус детей и обосновывают необходимость междисциплинарного подхода к ведению данной категории пациентов.

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, дети, полость рта, эрозии эмали, гиперестезия зубов, кариес, пародонт.

DENTAL STATUS IN CHILDREN WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE

Bebutov F.A.

Termez Branch of Tashkent State Medical University, Termez, Uzbekistan

Resume. The aim of the present study was to conduct a comprehensive assessment of the dental status in children diagnosed with gastroesophageal reflux disease (GERD) and, based on a comparative analysis with somatically healthy children, to identify the clinical characteristics of pathological changes in the organs and tissues of the oral cavity. The study population was divided into two groups: the main group consisted of children with clinically confirmed GERD, while the control group included practically healthy children without signs of gastroesophageal pathology. The research methodology included the analysis of patients' complaints, anamnestic data, objective dental examination findings, evaluation of the oral mucosa condition, hard dental tissues, periodontal tissues, and oral hygiene status. The results of the study demonstrated that children with GERD exhibited inflammatory alterations of the oral mucosa, hyposalivation, erosive lesions of dental enamel, hypersensitivity of hard dental tissues, and a significantly higher intensity of dental caries compared to the control group. The obtained findings scientifically substantiate the adverse impact of gastroesophageal reflux disease on the condition of oral tissues in children and indicate the necessity of implementing an interdisciplinary approach in the dental management of this patient population.

Keywords: gastroesophageal reflux disease, children, dental status, oral mucosa, enamel erosion, dentin hypersensitivity, dental caries, periodontium.

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛ РЕФЛЮКС КАСАЛЛИГИ МАВЖУД БЎЛГАН БОЛАЛАРДА СТОМАТОЛОГИК СТАТУС ҲОЛАТИ

Бебутов Ф.А.

Тошкент давлат тиббиёт университети Термиз филиали, Термиз ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқотнинг мақсади гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги (ГЕРК) билан касалланган болаларда стоматологик статус ҳолатини комплекс баҳолаш ҳамда соматик жиҳатдан соғлом болалар билан қиёсий таҳлил асосида оғиз бўшлиғи аъзолари ва тўқималарида кузатиладиган патологик ўзгаришларнинг клиник хусусиятларини аниқлашдан иборат. Тадқиқот доирасида текширилувчилар икки гуруҳга ажратилди: асосий гуруҳ — клиник жиҳатдан тасдиқланган ГЕРК таиҳисига эга болалар, назорат гуруҳи эса гастроэзофагеал тизим патологияси белгиларисиз амалда соғлом болалардан иборат бўлди. Тадқиқот жараёнида беморларнинг шикоятлари, анамнестик маълумотлари, обектив стоматологик кўрик натижалари, оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати ҳолати, тишларнинг қаттиқ тўқималари, пародонтал тўқималар

ҳамда оғиз бўшлиғи гигиеник ҳолати комплекс тарзда ўрганилди. Тадқиқот натижаларига кўра, ГЕРК билан касалланган болаларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватида яллиғланиш жараёнлари, гипосаливатсия ҳолати, тиш эмалининг эрозив шикастланишлари, тишларнинг қаттиқ тўқималари гиперестезияси ҳамда кариес жараёнининг юқори интенсивлиги назорат гуруҳига нисбатан статистик жиҳатдан ишончли даражада кўпроқ аниқланиши кузатилди. Олинган натижалар гастрозофагеал рефлюкс касаллигининг болалар оғиз бўшлиғи органлари ва тўқималари ҳолатига салбий таъсир кўрсатишини илмий жиҳатдан асослайди ҳамда ушбу тоифадаги беморларга стоматологик ёрдам кўрсатишида мултидисциплинар ёндашувни қўллаш зарурлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: гастрозофагеал рефлюкс касаллиги, болалар, стоматологик статус, оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати, эмал эрозияси, тиш гиперестезияси, кариес, пародонт.

Введение. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) является одной из наиболее распространённых хронических патологий желудочно-кишечного тракта у детей и подростков, характеризующейся забросом кислого желудочного содержимого в пищевод и вышележащие отделы. В последние годы всё большее внимание исследователей привлекают внепищеводные проявления ГЭРБ, в том числе поражения органов и тканей полости рта.

Полость рта является первой анатомо-функциональной зоной, подвергающейся воздействию кислого рефлюктата, содержащего соляную кислоту, пепсин и патогенную микрофлору. Длительное и повторяющееся воздействие этих факторов приводит к нарушению гомеостаза ротовой жидкости, снижению буферной ёмкости слюны, деминерализации эмали и развитию воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта. Несмотря на накопленные данные, вопросы взаимосвязи ГЭРБ и стоматологической патологии у детей остаются недостаточно изученными и требуют дальнейшего клинико-аналитического анализа.

В этой связи представляется актуальным комплексное исследование стоматологического статуса у детей с ГЭРБ с целью выявления характерных клинических особенностей и факторов риска развития стоматологических заболеваний.

Цель исследования. Оценить особенности стоматологического статуса у детей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью на основании анализа жалоб, данных анамнеза и результатов объективного стоматологического обследования в сравнении с соматически здоровыми детьми.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 115 детей, находившихся под клиническим наблюдением. Все обследованные были разделены на две сопоставимые по полу и возрасту группы. Основную группу составили дети с клинически и инструментально подтверждённой гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Группу сравнения сформировали практически здоровые дети, не имеющие клинических признаков гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и хронической соматической патологии.

Критериями включения в основную группу являлись наличие характерных клинических симптомов ГЭРБ и подтверждение диагноза по данным инструментальных методов обследования. В группу сравнения включались дети без жалоб со стороны органов пищеварения и без хронических заболеваний в стадии обострения. Все участники исследования и их законные представители дали информированное согласие на участие в обследовании.

Всем обследованным детям проводилось комплексное клинико-стоматологическое обследование, включавшее анкетирование с последующим анализом жалоб и анамнестических данных; объективный осмотр слизистой оболочки полости рта с оценкой наличия воспалительных и дистрофических изменений; клиническую оценку состояния твёрдых тканей зубов; определение интенсивности кариеса с использованием индекса КПУ; диагностику эрозивных поражений твёрдых тканей зубов в соответствии с классификацией Ю.М. Максимовского; оценку повышенной чувствительности твёрдых тканей зубов по клинической классификации Ю.А. Фёдорова; анализ гигиенического состояния полости рта с применением индексов Silness–Löe, Stallard и показателя зубного камня; оценку состояния тканей пародонта с использованием индекса РМА, пробы Шиллера–Писарева и индекса кровоточивости.

Полученные данные подвергались статистической обработке с применением методов вариационной статистики. Рассчитывались средние значения (M), стандартная ошибка средней (m) и относительные показатели (%). Достоверность различий между группами оценивалась с использованием общепринятых статистических критериев; различия считались статистически значимыми при уровне $p < 0,05$.

Результаты исследования. Результаты клинического и стоматологического обследования детей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью свидетельствуют о выраженных различиях в структуре и степени поражения органов и тканей полости рта по сравнению с соматически здоровыми детьми.

При анализе гастроэнтерологических жалоб установлено, что боли в эпигастральной области и за грудиной отмечались у 100% пациентов основной группы и у 83,3% детей группы сравнения ($p>0,05$), что отражает высокую распространённость болевого синдрома при ГЭРБ. Изжога была зарегистрирована у 91,7% детей с ГЭРБ и лишь у 36,4% пациентов группы сравнения, что указывает на клиническую значимость кислотного рефлюкса как ведущего патогенетического фактора (рис. 1).

Рис.1. Частота основных клинических и стоматологических жалоб у обследованных детей, %

Как следует из данных рис. 1, у детей с ГЭРБ гастроэнтерологическая симптоматика носила выраженный и системный характер. Наиболее значимые межгрупповые различия выявлены по частоте тошноты ($p<0,05$), что указывает на тяжесть функциональных нарушений верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Стоматологические жалобы, особенно связанные с поражением тканей пародонта, выявлялись у подавляющего большинства пациентов основной группы, что подтверждает высокую вовлечённость полости рта в патологический процесс при ГЭРБ.

Жалобы на отрыжку и срыгивание предъявляли 62,5% детей основной группы, тогда как в группе сравнения данный симптом отмечался лишь у 13,6% обследованных. Рвота возникала у 39,6% пациентов с ГЭРБ и у 8,6% детей без признаков рефлюксной патологии. Наиболее выраженные различия были выявлены по частоте тошноты, которая наблюдалась у 91,7% детей основной группы и только у 3,3% пациентов группы сравнения ($p<0,05$), что подтверждает системный характер клинических проявлений ГЭРБ.

Стоматологические жалобы у детей с ГЭРБ характеризовались высокой частотой и многообразием клинических проявлений. Жалобы, связанные с заболеваниями тканей пародонта (кровоточивость дёсен, галитоз, подвижность зубов), выявлялись у 93,8% пациентов основной группы, тогда как в группе сравнения данный показатель составил 65,5% ($p>0,05$). Таким образом, у детей с ГЭРБ поражения пародонта встречались в 1,4 раза чаще (рис.2).

Данные таблицы 2 демонстрируют, что воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки полости рта у детей с ГЭРБ встречались достоверно чаще. Особенно показательной является высокая распространённость гипосаливации (58,3%), которая в 2,5 раза превышала аналогичный показатель группы сравнения ($p<0,001$). Это свидетельствует о нарушении защитных свойств слюны и снижении резистентности слизистой оболочки при рефлюксной патологии.

Ощущение сухости губ отмечалось у 22,9% детей основной группы и у 23,3% детей группы сравнения ($p>0,05$). Вместе с тем жалобы на сухость во рту предъявляли 62,5% пациентов с ГЭРБ и лишь 27,3% обследованных группы сравнения, что может свидетельствовать о функциональных нарушениях слюнных желёз у данной категории пациентов.

Рис.2. Объективные изменения слизистой оболочки полости рта у обследованных детей, %

Повышенная чувствительность твёрдых тканей зубов была отмечена у 25,0% детей основной группы, что в 2,7 раза превышало аналогичный показатель группы сравнения (9,1%; $p < 0,05$). Данный факт указывает на связь между кислотным воздействием желудочного рефлюктата и деминерализацией эмали.

Рис.3. Показатели состояния твёрдых тканей зубов у обследованных детей

Несмотря на 100% распространённость кариеса в обеих группах, интенсивность кариозного процесса у детей с ГЭРБ была достоверно выше и соответствовала очень высокому уровню по классификации ВОЗ. Распространённость эрозивных поражений эмали у пациентов основной группы превышала таковую в группе сравнения почти в 2 раза, причём наиболее выраженные различия отмечены для эрозий средней и глубокой степени. Это подтверждает ведущую роль кислотного фактора в патогенезе поражений твёрдых тканей зубов при ГЭРБ.

Из рис. 4 следует, что у детей с ГЭРБ гиперестезия твёрдых тканей зубов характеризуется не только большей распространённостью, но и более выраженной клинической формой. Достоверное преобладание гиперестезии II степени и ограниченной формы указывает на прогрессирующий характер деминерализации эмали и снижение её кислотоустойчивости.

Объективная оценка состояния слизистой оболочки полости рта показала, что отёк СОПР диагностировался у 69,2% детей основной группы и у 38,5% детей группы сравнения ($p < 0,05$). Таким образом, воспалительные изменения слизистой оболочки у детей с ГЭРБ встречались в 1,8 раза чаще.

Рис.4. Характеристика гиперестезии твёрдых тканей зубов, %

Таблица 1

Индексы гигиены полости рта и воспаления тканей пародонта (M±m)

Показатель	Основная группа	Группа сравнения
Silness–Löe	1,70±0,05	1,36±0,04
PMA, %	23,3±1,6	18,1±1,4
Воспаление дёсен, %	87,2	62,8

Ангулярный хейлит выявлялся у 22,2% пациентов основной группы и только у 7,0% детей группы сравнения ($p < 0,05$). Проявления хронического рецидивирующего афтозного стоматита (включая анамнестические данные) регистрировались у 30,6% детей с ГЭРБ, что в 4 раза превышало показатель группы сравнения (7,0%; $p < 0,05$). Полученные данные свидетельствуют о снижении резистентности слизистой оболочки полости рта у детей с ГЭРБ.

Снижение скорости слюноотделения было зафиксировано у 58,3% пациентов основной группы, тогда как в группе сравнения гипосаливация наблюдалась лишь у 23,3% детей ($p < 0,001$). Данный показатель является одним из ключевых факторов, способствующих прогрессированию стоматологической патологии при ГЭРБ.

Гигиенический уровень полости рта у обследованных детей в целом оценивался как неудовлетворительный. Вместе с тем показатели воспаления тканей пародонта у детей с ГЭРБ были достоверно выше, что указывает на утяжеление течения гингивита под влиянием соматической патологии.

Гигиенический индекс Silness–Löe составил 1,70±0,05 в основной группе и 1,36±0,04 в группе сравнения ($p > 0,05$), что в обоих случаях интерпретируется как неудовлетворительное гигиеническое состояние. Однако в группе сравнения средний показатель индекса гигиены был достоверно ниже ($p < 0,05$), что может свидетельствовать о лучшем контроле индивидуальной гигиены полости рта.

Среднее значение индекса PMA у обследованных детей составило 23,3±1,6%, что соответствует лёгкой степени воспалительного процесса. При этом признаки воспаления дёсен различной степени выраженности были выявлены у 87,2% обследованных, что указывает на высокую распространённость хронического катарального гингивита, особенно у детей с ГЭРБ.

Таким образом, результаты исследования убедительно свидетельствуют о том, что гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей ассоциируется с более высокой распространённостью и выраженностью стоматологической патологии. Ключевыми клиничко-патогенетическими факторами являются кислотное воздействие желудочного рефлюктата, гипосаливация и нарушение защитных свойств ротовой жидкости, что создаёт условия для развития эрозий эмали, гиперестезии зубов и воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о тесной взаимосвязи гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и стоматологической патологии у детей. Хроническое воздействие кислого желудочного содержимого приводит к деминерализации эмали, нарушению слюноотделения и

снижению защитных свойств ротовой жидкости, что создаёт условия для прогрессирования кариеса, эрозий эмали и воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта.

Высокая распространённость гиперестезии и эрозивных поражений твёрдых тканей зубов у детей с ГЭРБ подтверждает ведущую роль кислотного фактора в формировании данных изменений. Кроме того, наличие гипосаливации усугубляет течение стоматологической патологии и снижает эффективность естественных механизмов реминерализации.

Выводы:

1. У детей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью стоматологическая патология характеризуется высокой распространённостью воспалительных изменений слизистой оболочки полости рта и тканей пародонта.

2. Интенсивность кариеса и частота эрозивных поражений эмали у пациентов с ГЭРБ достоверно превышают аналогичные показатели у соматически здоровых детей.

3. Для детей с ГЭРБ характерно снижение скорости слюноотделения и развитие гиперестезии твёрдых тканей зубов, что требует ранней диагностики и профилактических мероприятий.

4. Полученные данные обосновывают необходимость междисциплинарного подхода с участием гастроэнтеролога и стоматолога при ведении детей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Список литературы:

1. Ивашкин В.Т., Маев И.В. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 256 с.

2. Боровский Е.В., Леонтьев В.К. Терапевтическая стоматология. — М.: Медицина, 2019. — 640 с.

3. Максимовский Ю.М. Эрозии твёрдых тканей зубов. — М.: Медицина, 2016. — 184 с.

4. Фёдоров Ю.А., Волков Е.А. Клиническая оценка гиперестезии зубов. — М.: Медицина, 2015. — 128 с.

5. Лукина Г.И., Митронин А.В. Заболевания слизистой оболочки полости рта у детей. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 304 с.

6. Vakil N., van Zanten S.V., Kahrilas P. et al. The Montreal definition and classification of gastroesophageal reflux disease // *Am. J. Gastroenterol.* — 2006. — Vol. 101. — P. 1900–1920.

7. Bartlett D.W. Intrinsic causes of erosion // *Monogr. Oral Sci.* — 2014. — Vol. 25. — P. 119–139.

8. Rustamova, S. M., Ataxodjayeva, M. A., Sh, E. V., Xadjimetov, A. A., & Axmadaliyev, N. N. (2022). Correlation relations of the composition of saliva and blood plasma in the norm. *British View*, 7(4).

Для цитирования: Бебутов Ф.А. Стоматологический статус детей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2026. – № 2(22). – С. 685–690. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18780680>